

**ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ
ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ**

**Шахноза Муминовна Холматова,
Феруза Алимжановна Мамадалиева**

Старшие преподаватели,
Ташкентский государственный экономический университет

kholmatova_1973@mail.ru

m.feruza_71@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются функции и влияние иностранного языка в формировании всесторонне развитой личности, а также показаны этапы развития потребности в дальнейшем самообразовании. Представлены возможности использования речевых ситуаций при обучении диалогу, что обуславливают целевую сторону акта общения и определяют его конкретное содержание.

Ключевые слова: влияние, диалог, акт общения, самообразование, формирование, развитие, личность

**THE INFLUENCE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE FORMATION
OF A COMPLETELY DEVELOPED PERSON**

**Shakhnoza Muminovna Kholmatova,
Feruza Alimzhanovna Mamadaliyeva**

senior lecturers,
Tashkent State University of Economics

kholmatova_1973@mail.ru

Abstract: This article discusses the functions and influence of a foreign language in the formation of a comprehensively developed personality, and also shows the stages

of development of the need for further self-education. The possibilities of using speech situations in teaching dialogue are presented, which determine the target side of the act of communication and determine its specific content.

Keywords: influence, dialogue, act of communication, self-education, formation, development, personality

Сегодня образование вступила в стадию фундаментальных реформ, основу которых составляет принципиально новое мышление, ориентированное на качественно новые условия жизнедеятельности человека. Образование ориентирует, прежде всего, не на текущие, а на перспективные ценности общества, определяющие как образ будущей среды обитания, так и соответствующий ей трудовой и вообще интеллектуальный облик человека.

Новые ценности диктуют и новый образ образования. Глобальная цель образования – сделать человека не «знающим», а понимающим, чувствующим, культурным, т.е. подготовить к реальной жизни в сложном, противоречивом мире, обеспечить развитие и повысить культуру общества.

Это означает, что в высших школах, то есть в университетах человек должен погрузиться в основные проблемы, волнующие общество: проблемы экологии, мира, нравственности, ответственности.

Язык выполняет функцию формирования всесторонне развитой личности, развитие потребности в дальнейшем самообразовании. При выявлении способностей студентов к изучению языкам для достижения успехов, мы считаем, следует руководствоваться следующими критериями:

- направленность на активность студентов в реализации своих сильных сторон;
- направление и выраженность социальной коммуникабельности (общительности). При этом важны не сами по себе направления, а их совокупность. Выявление способностей студентов не может ограничиваться констатацией результатов его деятельности, а должно учитывать как умственную деятельность, так и уровень развития личности.

Например, возможности использования речевых ситуаций при обучении диалогу связаны с тем, что они обуславливают целевую сторону акта общения и определяют его конкретное содержание. Это делает необходимым использовать речевые ситуации как: 1. Организация упражнений; 2. Основу организаций учебного материала; 3. Преподнесение учебного материала; 4. «единицу» построения учебника. Весь поток диалогического общения делится на такие единицы, минимальная из которых предоставляет единство речевой ситуации и диалога, развертывающегося на её основе. Способность быть предикативной основой речевых действий в различных речевых ситуациях – один из показателей её диалогичности.

Использование речевых ситуаций в учебных делах предполагает необходимость решения вопроса о формах и способах их представления, и их восприятия. Чтобы организовать деятельность обучаемого в том или ином её конкретном законченном акте, необходимо: а) точно обрисовать перед ним цели выдачи, которые он стремится разрешить; б) предоставить условия, определяющие характер и последовательность действий в пределах данного акта; в) адекватность тем действиям, которые он должен произнести в соответствии с данными условиями; г) представить свои действия не разрозненно, а в той последовательности, которая составляет структуру акта деятельности.

Для развития письменной речи требуются специальные упражнения и задания, которые выполняются при работе с текстами. Во – первых, студенты должны понимать смысл слова, выражений. Во – вторых, они должны научиться составлять словосочетания, предложения, а затем рассказы, составлять вопросы, план, а на основе плана тезисы, конспекты. Обучаемые должны понять закономерности синтаксиса связного текста.

Например, при изучении и обсуждении текстов, выполняются такие задания: 1. Объясните значение следующих слов. Составьте с ними словосочетания. Переведите их на родной язык. 2. Составьте словосочетания от данных прилагательных и существительных. С полученными словосочетаниями

устно составьте предложения. 3. Из каждой пары простых предложений образуйте сложноподчиненные предложения. О чем говорится в этих предложениях? Мотивируйте свой ответ. 4. Выскажите свое мнение по поводу прочитанного текста. 5. Составьте назывной, вопросный планы текста. На основе одного из планов напишите тезисы текста. Переведите план на родной язык. 6. Напишите эссе на пройденную тему.

Интерес у обучаемых вызывает такой вид работы, как перевод предложений, текстов, т.к. они лучше понимают и воспринимают содержание текста. В процессе выполнения письменных заданий студент убеждается в необходимости использования определенных конструкций и их сочетаний. Это приводит к всестороннему развитию личности.

По мнению ученых – перевод на родной язык в высшей степени мотивированная деятельность, т.к. она оказывается эффективным средством осознания языкового механизма путём сравнения с родным языком студента. При переводе конструкций на родной язык обучаемого не всегда можно найти точное соответствие содержания цитируемого выражения, а подыскивается близкие по смыслу конструкции, передающие её основной смысл. Наличие двуязычного словаря даст возможность студентам не только значительно обогатить и расширить словарный запас языка, но и обогатить свою родную речь.

Итак, вышесказанные формы и методы обучения языкам, влияние иностранного языка сегодня составляет принципиально новое мышление, ориентированное на качественные условия жизнедеятельности человека, ориентирует, перспективные ценности общества, определяющие среду обитания, а также интеллектуальный облик человека.

Использованная литература:

1. Авакумова К.Э. // Творческие задания на занятиях по русскому языку. М. 1999г.
2. Ашаханова Ш.К. – К вопросу к организации и методики обучения поисковому и ориентированному чтению на иностранном языке». М. 2014г.

3. Ш.М.Холматова, Ф.А.Мамадалиева [«Особенности](#)

[Сопоставительной Методики Обучения Языкам»](#) - SCIENTIFIC PROGRESS

VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601

4. Practical approach to teaching business russian speech in economic universities

Sh.M Kholmatova - Archive of Conferences, 2020

5. Ш. М Холматова - Pedagog, 2023/- Применение аудиовизуальных средств в обучении русскому языку как иностранному в экономическом вузе.

6. Ш. М Холматова. Применение учебных видеоматериалов при обучении русскому языку в экономическом вузе- Преподавание языка и литературы. Научно-методический журнал.